

JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI DASTURIDA MILLIY ISTIQLOL VA MILLIY DAVLATCHILIK MASALALARINING TARIXIY AHAMIYATI (XORAZM JADIDCHILIK HARAKATI MISOLIDA)

Q.D. Samandarov

<https://orcid.org/0009-0005-4763-0477>

e-mail: samandarovq766@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862428>

Annotatsiya: Maqolada Xorazm hududida jadidchilik harakati namoyondalari faoliyati o'z davridagi mavjud siyosiy, ijtimoiy jarayonlarga ta'siri natijasi bugungi kunimizdagi tarixiy ahamiyati manbalardagi ma'lumotlar asosida ochib berilgan. Xorazmdagi jadidchilik harakatining vakili Polvonniyoz hoji Yusupovning "Xotiralar", "Yosh xivaliklar" deb nomlangan asarlaridagi ayrim ma'lumotlar bayon etilgan. Shuningdek jadidchilik harakatining yana bir yo'l boshchilaridan qozikalon Boboovun Salimovning mazkur harakatdagi faoliyati o'z davrining tarixiylik yondashuvi asosida fikrlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Xorazm jadidchiligi, Yosh xivaliklar, Xiva xonligi, Polvonniyoz hoji Yusupov, "Xotiralar", Boboovun Salimov, Yosh xivaliklar partiyasi.

1 Kirish.

Xorazm jadidchiligi tarixini o'rganar ekanmiz, bir narsaga alohida e'tibor bermog'imiz kerak bo'ladi. Buxoro va Turkiston jadidlaridan farqli o'laroq, Xorazmda matbuot, gazetachilik ko'zga tashlanmaydi. Lekin bu harakat qatnashchilari, Yosh xivaliklar partiyasi rahbarlari va a'zolarining ko'plab "Xotiralar" kitoblari bizgacha saqlanib qolgan¹. Ushbu manbalarning qiyosiy tahlili asosida Xorazm jadidchiligining shakllanish sharoiti va o'ziga xos xususiyati haqida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- XIX asrda yashab, ijod qilgan shoir, tarixchi, tarjimonlarning asarlaridagi g'oyalar va tashqi savdo-madaniy aloqalar ilg'or fikrli, taraqqiyot tarafdorlari bo'lgan kishilar guruhi - ma'rifatparvarlarning shakllanishiga turtki bo'lgan;

- Rossiya bosqini sabab Xiva xonligiga kirib kelgan kapitalistik ishlab chiqarish bilan bog'liq yangiliklar, ma'rifiy va inqilobiy g'oyalar, shuningdek, Muhammad Rahimxon II (Feruz) ning yangiliklarga moyilligi, ma'rifat va maorifga homiyligi Xivadagi jadidchilik harakatiga asos bo'lgan;

- davlat amaldorlari: qozikalon Salimovning xayrixohligi, Komil Xorazmiy mirzaboshining amaliy harakatlari, bosh vazir Islomxo'ja amalga oshirgan islohotlar Xiva xonligidagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligini tashkil etadi. Ya'ni, davlat rahbarlari yangi usul maktablarining tashkil etilishi va faoliyatiga yordam berganlar;

- Turkiston va Buxorodagi kabi xonlik hududida jadidchilik g'oyalarining yoyilishida turli sabablar bilan bu yerga kelgan tatar ziyolilari tashviqot va targ'ibotining ham katta ta'siri bo'lgan;

- Xorazm jadidchiligining o'ziga xos tomonlaridan biri shuki, ularda matbuot va gazetachilik keng yo'lga qo'yilmagan va bu g'oyalarni keng xalq ommasi orasida targ'ib qilish imkoni bo'lmagan. Asosan yuqori va o'rta tabaqa vakillari orasida mazkur harakat kengroq yoyilgan;

- shu bilan birga, jadidchilik Xiva xonligida muxolifat darajasida bo'lib, eski tartib tarafdorlariga qarshi yangilik, islohot tarafdorlari harakati edi;

- jadidchilik harakati qatnashchilari orasidan Yosh xivaliklar tashkiloti partiya sifatida o'sib chiqdi.

Xullas, Xorazm jadidchiligi ham ma'rifiy harakatdan ijtimoiy va siyosiy harakat darajasiga ko'tarilib borgan.

2 Maqolada qo'llanilgan tadqiqot usuli.

Mazkur maqolada tarixiylik, tizimlilik, mantiqiylik, qiyosiy taqqoslash, analiz kabi tadqiqot usullaridan foydalangan holda ma'lumotlar tahlili yoritilgan.

XX asr birinchi choragida Xorazm ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim rol o'ynagan, istiqlol va taraqqiyot uchun kurash olib borgan yagona kuch Yosh xivaliklar partiyasi (firqasi) edi. Jadidchilik harakatidan siyosiy partiya darajasiga ko'tarilgan Yosh xivaliklar partiyasi qachon va qanday tashkil topganligi haqida bugungi kungacha turlicha fikrlar mavjud. G.Nepesov² N.Qalandarov³, K.B.Muhammadberdiyev⁴, J.Toshqulov⁵ tadqiqotlarida hech qanday manba ko'rsatilmagan Yash xivaliklar

¹ Бу хотиралар "Ёш хиваликлар тарихи" номи билан 2000 йилда Урганч шаҳридаги "Хоразм" нашриётида профессор М.Матниёзов сўзбошиси ва муҳаррирлигида нашр этилган.

² Непесов Г. Из истории Хорезмской революции 1920-1924 гг. – Т.: 1962. – С. 75

³ Қаландаров Н. Образование и деятельность ХКП. – Т.: Узбекистан, 1975..– С. 17.

⁴ Муҳаммадбердийев К.Б. История Хорезмской революции. – Т.: Фан, 1986. – С. 37.

harakati XX asr boshlari (1905 yil)da birinchi rus burjua inqilobi ta'sirida "Xiva jadidizm bazasida oppozitsion ijtimoiy-siyosiy oqim sifatida shakllandi", deb ta'kidlanadi va 1910-1911 yillarda Turkiya, Eron inqiloblari sabab partiya o'z ishini ancha faollashtirdi hamda 1917 yilga qadar yashirin faoliyat olib bordi, - deb yozishadi.

Yosh xivaliklar partiyasi tashkilotchi rahbarlaridan biri Polvonniyoz hoji Yusupovning "Yapun mahorabasidan so'ng gazetalar har turlik taraqqiyolarga doyr maqolalar yoza boshladilar. Man alardin har turli gazeta, jurnallar olib o'qiy boshladim. Ondin so'ng har kunda ijthodim (kuchim, jaxdim - Mux.,) ziyoda bo'lib, hurriyat uchun talasha boshladim. Ba'zi hurriyatparvar birodarlar ham qo'shilib, hurriyatga doyr muzokaralar qila boshladik"⁶ va "Vaqti-vaqti pinhoni ba'zi hurriyatchi birodarlar bilan so'zlashib, ko'nglimizni xoli qilur edik"⁷, - deb yozgan so'zlari yuqoridagi tadqiqotlar uchun asos bo'lgandir.

Agar P.H.Yusupov aytgan "Hurriyatga doir muzokaralar"⁸da ishtirok etgan "...shahidi hurriyat Husayn Muxammad devonbegi (Husayn Matmurodov) va hurriyatparvar birodarlar Sheyxnazarboy, Omongeldi, Sardorboy, Otajon mahram, Xudoybergan devon, Nazir Sholikorov, Bobojonboy, No'g'oy Hasan Aliakbarov"larni⁹ taraqqiyot, rivojlanish, yangilik tarafdorlari, desak, nega ularning ko'pchiligi Husaynbek Matmurodov boshliq amaldorlar va ulamolar bilan Islomxo'ja tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni "shariatga zid amallar" deb shikoyat-ariza yozishdi?!

3 Natijalar muhokamasi.

Bizning fikrimizcha, bu manfaatlar o'rtasidagi kurash bo'lib, islohotlar natijasida katta mansabdor va yirik yer egalari bo'lgan Husaynbek devonbegi va ayrim amaldorlar bir qism daromadlaridan mahrum bo'lgan edilar. Bu qarama-qarshilik oqibatida, P.H.Yusupov e'tirof etishicha, "Husayn Muxammad devonbegi birodarlari bilan bir nechalarimizni tutib hibsb qilib, molu mulkimizni musodara qildi. Bir necha vaqt hibsd saqlab, har birlarimizdin jazoi naqdini olib hibsdan xalos qildi"¹⁰ hamda Islomxo'janing shahid bo'lishiga olib keldiki, bu islohotlarni to'xtatib qo'ydi. Shundan keyin Asfandiyorxon atrofidagi yangi amaldorlar Muxammad Vafo karvonboshi, Ashir mahramlar bilan birgalikda mamlakatdagi og'ir ahvolga qaramay, xalqni ezishni, soliqlarni oshirishni, aysh-ishratni avj oldirdilar. Bu paytda Birinchi jahon urushi boshlangan edi. Shuni ham ta'kidlash joizki, Yosh xivaliklar partiyasining asoschilaridan biri Jumaniyoz Hoji Boboniyozovning "Xiva inqilobiy harakati tarixiga oid materiallar" deb nomlangan qo'lyozma kitobida: "Dehqonlarni ezish kundan-kunga o'sdi. Shunday qilib, Yosh xivaliklar kun tartibiga zulmga qarshi kurash va xonlik tuzumini tenglik va ozodlikka asoslangan yangi tuzum bilan almashtirish vazifasi qo'yildi. Bu vazifa bilan 1914 yil avgust oyida Xiva shahrida inqilobiy tashkilot tuzilib, P.H.Yusupov rais va haqiqiy a'zolikka; Jumaniyoz Hoji Boboniyozov, Otajon Safayev, Bobojon Yakubov, Hakimboy Jonmuhammedov, Muhammadiyoz Xo'ja Abdullayev, Xudoybergan Devonov, Otajon Xo'janiyozov, Rahmonbergan Yakubov, Muhitdin Umarov, Husaynbek Muxammad Murod (Matmurod) devonbegi o'g'li, Mulla Jumaniyoz Sultonmurodov, Nazir Sholikorov, Sultonqori Jumaniyozovlar saylandilar".

Yosh xivaliklarning asosiy vazifasi ozodlik haqida, mehnatkash dehqonning ozod, yangi hayoti haqida tanishlar, do'stlar, shuningdek, ishonchli odamlar orasida tashviqot olib borish hisoblangan. Hozirgi kunda bu manba Xorazmning XX asr birinchi choragi tarixiga oid tadqiqotlarda Yosh xivaliklar partiyasi tashkil topgan sanani aniqlashga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shuning uchun tarixchi Q. Rajabov "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"dagi "Yosh xivaliklar" maqolasida va boshqa asarlarida bu partiya 1914 yilda tashkil topgan, deb yozadi.

Lekin Polvonniyoz hoji Yusupov "Xotiralar"¹¹ida bu tashkilot haqida ma'lumot uchramaydi. Chunki u Birinchi jahon urushi boshlangan paytda savdo ishlari bilan Rossiyada bo'lgan. Bu haqida u quyidagicha yozib qoldirgan; "Matvafo karvonboshi may chislosinda Rusiyaga safarga chiqdi. Faqir ham shu safarda hamroh edim"¹².

1915-1916 yillar voqealari, xonlik boshqaruvidagi kelishmovchiliklar, turkmanlar talonchiligi, 1916 yil yanvar-fevral oyidagi Xiva qo'zg'oloni haqida o'z "Xotiralar"ida to'xtalgan Polvonniyoz hoji Yusupov;

⁵ Тошқулов Ж. Ёш хиваликлар: сиёсий қарашларнинг тадрижий ривожланиши. //Халқ ва демократия, 1992. № 3-4, 55-бет.

⁶ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б.77.

⁷ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б. 77.

⁸ O'sha kitob.

⁹ O'sha kitob.

¹⁰ O'sha kitob.

¹¹ Бу хотиралар "Ёш хиваликлар тарихи" номи билан 2000 йилда Урганч шаҳридаги "Хоразм" нашр риётида профессор М.Матниёзов сўзбошиси ва муҳаррирлигида нашр этилган.

¹² Юсупов П.Х. O'sha kitob, – В.66.

"Faqir uch kun Nurilloboy madrasasida pinhon bo'lib turdim"¹³, deb yozadi. Bu davrda xonga muxolifat sifatida Boboovun Salimov rahbarligidagi inqilobiy yoshlar katta rol o'ynay boshlagan.

Rossiyaning Birinchi jahon urushiga kirishi bilan unga qaram bo'lgan Xiva xonligidagi aholi ahvoli yanada og'irlashdi, soliqlar miqdori ko'paytirildi, xalqning norozilik harakati kuchaya bordi. Chunki oq podsho armiyasiga yordam bahonasida majburiy yig'imga suiiste'molchilik bilan amalga oshirilar edi. Zulm va zo'rvonlikning ortishi Asfandiyorxon olib borgan siyosati oqibati bo'lib, uning barcha beklklarda yosh va go'zal qizlarni xon haramiga keltirish to'g'risidagi farmoni natijasida bu jarayon o'zining yuqori cho'qqisiga yetdi. Bu davrda endigina uyushib kelayotgan ilg'or fikrli kishilar urush va xon olib borayotgan siyosatni qoralab, unga qarshi mehnatkashlar orasida tashviqot va targ'ibot ishlarini olib bordilar. Bu ishlarni amalga oshirishda Boboovun Salimov rahnamolik qildi. U xalq orasida va saroyda Asfandiyorxon olib borayotgan siyosatning xatoligini oshkora aytib, xonning kamchiliklarini ko'rsatib bera oldi. Bu xalq orasida Boboovun Salimovning mavqei oshishiga, uni qo'llovchi kishilarning ko'payishiga olib keldi. Uning tarafdorlari ko'p bo'lgani uchun ham xon uni maxfiy o'ldirtirib yuborish yoki jazolashdan qo'rqardi.

Mamlakatda kuchayib ketgan haqsizlik va jabr-zulmdan azob chekayotgan xalq turli beklklardan xon va uning amaldorlaridan shikoyat qilib, Boboovun qozikalon oldiga o'z vakillarini yuborib, undan maslahat so'rashardi. Shunday jarayonda mavjud tuzumga, xonga qarshi xonlikdagi barcha millat vakillarining birgalikda kurashi zarurligini his etgan Boboovun qozikalon turli beklklardagi norozilik harakati rahbarlarini birgalikda kurashishga chaqirdi. Chunki 1915 yilda Qurbon Mamed sardor (Junaidxon) qo'shinlari xon sarbozlarini mag'lubiyatga uchratib, general Geppner vositachiligida bitim tuzgan edi. Lekin maqsadi Rossiya hukmronligidan mustaqil hokimiyat tuzish bo'lgan Junaidxon kurashni davom etkazayotgan edi¹⁴. Albatta, bunday vaziyatda kuchlarni birlashtirib, harakat qilish xar ikki tomon uchun ham foydali edi. Ya'ni, Boboovun Salimov rahnamoligidagi Yosh xivaliklar ham kuch bilan mamlakatda demokratik o'zgarishlarni amalga oshirishni maqsad qilib qo'ygan edilar. 1916 yil yanvar-fevralida xonlikda bo'lib o'tgan qo'zg'olonlarda Boboovun Salimovning, ayniqsa, turkman, o'zbek, qozoq aholisining birgalikda xonga qarshi chiqishini uyushtirish, hibsga olingan qo'zg'olon rahbarlarini ozod qilishda Junaidxondan foydalanish va ularning huquqlarini himoya qilishda xizmati katta bo'ldi. Lekin general Galkin boshliq jazo otryadi kelgach, hibsdan ozod qilingan xo'jaelilik Avazbiy, Muhammadbiy, Isomiddin Eshon, gurlanlik Xudoyberganbek, Qutlimurod inoq, Otash mirob kabi qo'zg'olon rahbarlari osib o'ldirilgan.

Bu mag'lubiyat, yo'qotish xalqning umidini so'ndirdi. Ko'pgina Yosh xivaliklar tushkunlikka berildilar. Shunday sharoitda Boboovun Salimov ularni ozodlikka ishonch bilan kurashni davom etkazishga chaqirdi.

1917 yil fevral oyida Rossiya podshosi Nikolay II ning taxtdan ag'darilishi mustamlaka zulmi ostida yashayotgan barcha xalqlarda ozodlik, istiqloq va taraqqiyotga umid uyg'otdi. Barcha mazlum xalqlar qatori Yosh xivaliklar Rus podshosi istibdodi bilan uyg'unlashgan mustabid xon zulmi, mutaassiblik, xurofot, turli xil soliqlarning ko'pligidan azoblanayotgan xalqni erkin va farovon turmushga olib chiqish, Vatanni iqtisodiy va madaniy taraqqiy ettirish yo'lida bosh qotirdilar hamda demokratik islohotlarni o'tkazish, mamlakatda farovon hayotni yo'lga qo'yishda xon hokimiyatiga muxolifatda bo'ldilar.

1917 yilda Petrogradga Fevral inqilobi bo'lib, podsho taxtdan ag'darilgan vaqtda Asfandiyorxon Yaltada dam olayotgan edi. Bu xabarni eshitib, u Toshkentga, undan Chorjo'y orqali general Mirbadalov hamrohligida Xivaga qaytib keldi. Uni kutib olishga chiqqanlar orasida bo'lgan Polvonniyoz xoji Yusupov "Vaqt" gazetasidan podshoning taxtdan ag'darilganligi haqidagi xabarini bilib oladi va o'z hamrohlarini ham bu xabar bilan tanishtirib, mamlakatga buning qanday ta'siri bo'lishini muhokama qiladilar.

Yosh xivaliklarning dasturi, xalq orasida tayanchi, aniq bir maqsadlari bo'lmaganki, ular xon yo'qligida hokimiyatni qo'lga olmaganlar. Shu paytda Xivada bo'lgan rus askarlari ularga inqilobiy kurash yo'l-yo'riqlarini o'rgatadilar: "Xivada turg'on askarlar ichinda Qo'qonda turg'uvchi no'g'ay birodar Shokir Tenisov ham Abdushukur Latipovlar ham bizlarning maslahatimizga qo'shilib hurriyatga doir har xil yo'l ko'rsata boshladilar"¹⁵. Aynan 1917 yil voqealari munosabati bilan Polvonniyoz xoji Yusupov "Xotiralar" kitobida birinchi marta Yosh xivaliklar atamasini ishlatadi; "Shul vaqtda (1917 yil aprel boshlari - Mux.) hurriyatchi yosh xivaliklar hurriyat haqida maslahat qila boshladik"¹⁶.

¹³ Юсупов П.Х. О'sha kitob, – В.73.

¹⁴ Жунаидхон хакида батафсил каранг: Ражабов Қ. Жунаидхон //Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 3-том. – Т.: ЎзМЭ нашриёти, 2002. – Б. 639; Шу муаллиф. Хоразмда истиклол харакати ва Жунаидхон //Жамият ва бошқарув, 2000, № 1. 36-43-бетлар.

¹⁵ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б. 78.

¹⁶ Юсупов П.Х. О'sha kitob, – В.78.

1917 yil voqealarida Polvonniyoz hoji Yusupov, Nazir Sholikorov, Husaynbek Matmurodov, Boboovun Salimov va boshqalar faol ishtirok qilganlar. Lekin 1917 yil aprel oyida Yosh xivaliklarning aniq kurash usuli, dasturi, tayanch kuchi yo'qligi sababli Shokir Tenisov va Abdushukur Latipovlar maslahati bilan "Yoshosun hurriyat, yoshosun ozodlik, yoshosun qahramon askarlar!" degan so'zlar yozilgan bayroqdar ko'tarib, 4 aprelda rus askarlari Muvaqqat hukumatga qasamyod qilgani to'plangan paytda garnizonga mingga yaqin odamlar bilan borishadi. Lekin Polvonniyoz xoji Yusupov xalqni Husayn devonbegi uyi oldiga to'plaganda "... o'ris askarlarining aydlari bor turur, bizlarga ham borib muborakbodlik qilib tomosha ko'rmak lozim turur"¹⁷, - deb xalqdan asl maqsadni yashiradi. Hatto askarlar bilan muloqotda bo'lg'uvchi vakillarga xonning do'sti va unga yaqin amaldorlarni ham saylaydilar; "Shularning ichida Hurriyat nechuk ekanligini bilmayturg'onlar ham ko'p erdi"¹⁸. Shokir Tenisov ularga talabnoma nima ekanligini tushuntirib, o'zi Yosh xivaliklar nomidan talabnoma yozadi. Polkovnik Merzlyakov ularning nima maqsadda kelganligini eshitgach, agar xonga daxl qilmay faqat idorai mashruta qilsalaringiz, u vaqtda askarlardan yordam bo'ladi, deydi. Yosh xivaliklar agar rozi bo'lmasalar xonning ta'qibiga uchrashlarini his qilib, shunga ham shukur qiladilar.

1917 yil 5 aprelda namoyish qatnashchilari Nurullaboy saroyiga kelib, qo'rqib ketgan Asfandiyorxonidan Idorai mashruta (Majlis) tuzishga rozilik olganda ham ularning qo'llarida talabnoma yoki manifest yo'q edi. Asfandiyorxon va uchta qozi domulla Ibrohim oxun alam, qozi-ul-quzot domulla Hikmatulla Xo'ja oxun, qozi-ul-quzot domulla Xudoybergan oxunlar imzolagan manifest ham Nurullaboy saroyida shoshilinch yozilgan. Manifest mazmunini quyida to'laligicha keltiramiz:

"Hijriy 1335 yil 25 - jumad-us-soniy yoki Iso tug'ilishining 1917 yil 5 apreli da, men - Xiva xoni Said Asfandiyor Bahodirxon quyidagi xohishimni e'lon qilaman:

1. Men o'z fuqarolarimga konstitutsiyaviy boshqaruvni shuning uchun berdimki, ular davlatni o'z xohishlari, muqaddas shariat qonunlari va zamon talabi bilan umumxalq kengashi orqali saylangan va davlat ishlarini boshqarishga tayinlangan adolatparvar va loyiq kishilar boshqarsinlar.

2. Mening fuqarolarim davlatni boshqarish Ishida muqaddas shariat bilan kelishilgan holda adolatli harakat qilishlari shart.

3. Men fuqarolarimga birlik, tinchlik va ozodlikni shuning uchun berdimki, ular bir-birlari bilan aka-uka bo'lib, tinch yashasinlar.

4. Xiva davlatida vazirlik va amaldorlik vazifalarini aholi tomonidan saylangan va tayinlangan vijdonli va adolatparvar kishilar bajarsinlar. Xalq xohlamagan vazir, amaldor va hokimlar ishdan olinib, jinoyati isbotlansa muqaddas shariat qonunlari asosida jazoga tortilsin.

5. Barcha amaldor va vazirlarga, davlat xizmatchilariga vazifalariga yarasha xazinadan maosh ajratilsin.

6. Xiva davlatining moliya ishlari uchun xazinachi joriy qilib, kirim-chiqimlarni nazorat qilish topshirilsin.

7. Vazirlar va amaldorlarni nazorat qilish hamda mening yuqoridagi buyrug'imni bajarish uchun aholi o'z vakillarini saylagunga qadar 30 kishidan iborat vaqtli qo'mita tayinlansin. Xiva fuqarolari tinchlikni saqlab, o'z ishlarini amalga oshirsinlar va boshqa madaniyatli xalqlar qatoridan o'rin olish uchun bor kuchlarini sarflasinlar"...

Bu manifest Xiva xoni saroyida yozildi.

Agar e'tibor qilib qaralsa, manifest asosi Islomxo'ja islohot rejasining bir qismidek bo'lib ko'rinadi. Ko'pchilik tadqiqotchilar bu xujjatlarni Yosh xivaliklar dasturi sifatida talqin qilishadi¹⁹.

Yosh xivaliklar hamisha ozodlik va taraqqiyot tarafdori bo'lgan Boboovun qozikalonni manifest asosida chaqirilgan majlisga birinchilardan bo'lib taklif qildilar: "...Avvaldin mashxur hurriyatparvar ulamo sinfidan bo'lgan Boboovun Kozi Salimoxun eshon o'g'lini keltirmakka birodar Jumaniyoz xoji Boboniyoz o'g'lini yubordik. U borib qozi ulamolarning tarafidin uni vakil qilib olib keldi".

Majlis va Nozirlar kengashini tuzish, uning faoliyatini tashkil qilish, xujjatlarining islom shiari asosida bo'lishini ta'minlashda ulamo sifatida Boboovun Salimov boshchilik qildi. Bu haqida Polvonniyoz xoji Yusupov o'z "Xotiralar"ida shunday yozadi: "Ondin so'ng Boboovun eshon birlan maslahat qilib, tamomi Xorazm qal'alariga ham Turkmaniston, qozoq, qoraqalpoq istansalariga vakil saylab kelmak uchun

¹⁷ Ю супов П.Х. О'sha kitob, – В.79.

¹⁸ Юсупов П.Х. О'sha kitob, – В.79.

¹⁹ Тошқулов Ж. Ёш хиваликлар сиёсий карашларининг тадрижий ривожланиши. //Халк ва демократия, 1992. № 3-4. 55-61-бетлар.

xatlar yuborildi"²⁰. Joylarga yuborilgan kishilar xalq vakillarini saylab olib kelgach, Boboovun Salimov majlis raisligiga saylandi.

Majlis tomonidan amalga oshirilgan: xonlikdagi kirim-chiqim daftarini nazorat qilish, xon va amaldorlarga maosh belgilash, maorif, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligidagi ahvolni yaxshilash uchun Rossiyadan mutaxassislar taklif qilish, miltiq so'rab Toshkentga hay'at jo'natish, turkmanlar bilan milliy munosabatlarni yaxshilash kabilarni majlisda ko'rib chiqib, tegishli qarorlarni qabul qilishda Boboovun Salimov va Yosh xivaliklarning xizmatlari katta bo'ldi. Bu ishlar Asfandiyorxon bilan Boboovun qozikalon o'rtasidagi nizoni yanada kuchaytirdi. Natijada Toshkentga yuborilgan vakillar polkovnik Tarezna boshliq hay'at bilan Xivaga kelayotgani haqidagi xabarni eshita ham, Boboovun Salimov Majlis raisligidan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan. Bugina emas, oliy diniy lavozim egasi Boboovun Salimov ramazon oyi tugaguncha majlis a'zolariga ham ta'til bergan. Chunki majlis a'zolaridan xon tarafdorlari turli yo'llar bilan Yosh xivaliklarni majlisdan chiqarish, ularni xon talabi bilan jazolashga harakat qilayotgan edilar. Hatto xon tarafdorlari ko'pchilik bo'lganliklari uchun majlis tashkil topgan vaqtda hibsga olingan amaldorlar, mahramlarni hibsdan ozod etib, xonga fitna tayyorlayapti, deb Nozirlar kengashi raisi Husaynbek Matmurodovni hibs qilishga erishgan edilar. Boboovun qozikalon shunday og'ir sharoitda "... Husaynbekni hibsdin chiqarib, uyiga yuborganlar"²¹.

Hay'at bilan Toshkentdan qaytib kelgan Polvonniyoz xoji Yusupov ochiq siyosiy faoliyat olib bormoq uchun tayanch zarur ekanligini his etib, hurriyatparvar Yosh xivaliklar va Majlisning sobiq raisi qozikalon Boboovun Salimov bilan yashirin jamiyat tuzishni maslahat qiladi: "Ul kishi ma'qul ko'rib, Gurlan, Mang'it, Qilichboy, Xitoylardan ko'p a'zolar jamlab bermakka va'da qildi"²².

1917 yil kuzida xon tarafdorlari tomonidan Majlis raisligiga saylangan Ortiq oxunni raislikdan tushirib, yana Boboovun Salimovni rais qilib saylashga harakat qilgan Yosh xivaliklar qattiq qarshilikka uchrashdi. Ular dinsizlikda ayblandilar. Polvonniyoz xoji Yusupov, Nazir Sholikorovlar sud qilindi, Yosh xivaliklarning ba'zi a'zolari qamoqqa olindi. Qolgan Yosh xivaliklarning ko'pchiligi soldatlar kazarmasidan panohtopishdi. Soldat sovetlari va polkovnik Zaysev bilan bo'lgan muzokaralarda ishtirok etgan va ular yordamiga umid qilib bo'lmasligini anglagan Yosh xivaliklar 1917 yil oxirlarida yashirin faoliyat olib borishga o'tdilar. Chunki Oktyabr to'ntarishi sabab inqilobiy ruhdagi rus soddatlari xonlik hududidan chaqirib olingan, qolgan kazak otryadlari esa xon siyosatining tarafdorlari bo'lib, yangicha fikrlovchilarni ta'qib etishda xonga to'la yordam berar edilar.

Yosh xivaliklarning Polvonniyoz xoji Yusupov, Nazir Sholikorov, Otajon Sapayev, Muhiddin Umarov kabi a'zolari turli yo'llar bilan Toshkentga qochganlar. Ular hibsga olingan Husayn Matmurodov va boshqalarni ozod qilishga yordam so'rab, 1917 yil 30 dekabrda Turkiston o'lkasi XKSga murojaat qiladilar va o'zlarini Yosh xivalik sotsial inqilobchilar, deb ataydilar. Xuddi shunday nom ostida keyinchalik Turkiston Sovet Respublikasi MIKga Xivadagi ahvol to'g'risida doklad topshiradilar. Polvonniyoz hoji Yusupov xotiralarida yozilishicha, 1918 yil 10 yanvarda Qo'qon shahriga borib, u yerdagi Turkiston muxtoriyati hukumatidan ham yordam so'rashgan. Lekin harbiy yordam berish imkoniyati bo'lmagan bu hukumatlar ham Xiva xoni Asfandiyorxon va rus askarlari komissari Zaysevga zindonda yotgan Yosh xivaliklarni ozod qilib, To'rtko'lga o'tkazib yuborish to'g'risida telegramma jo'natish bilan cheklanadilar²³. Unda qachondan boshlab Yosh xivaliklar siyosiy partiya sifatida rasmiy faoliyat olib bora boshlagan?! Bu haqda Polvonniyoz hoji Yusupov "Yosh xivaliklar tarixi" nomli xotiralarida shunday yozadi: "Bir kuni (1918 yilning mart oylari - P.P.) Yusuf afandi (Yusuf Ibragimov - favqulodda komissar) maslahat berdi: "Sizlar Yosh xivaliklarning inqilobiy qo'mitasini tuzing", deb. Man aytdim: "Bizlar 3-4 odammiz, nechuk qo'mita ocharmiz?", Yusuf afandi aytdi: "Hech zarari yo'q, 3-4 odam bas turur. Borib-borib a'zolingiz ko'p bo'lib ketar", deb bizlar uchun qo'mita ochmoqqa buyruq qildi. Mani rais sayladi. Otajon mahram Sapayevni sarkotib, Bobojonboyni muovin, Muxiddin Umarovni xazinachi saylab, qo'mita uchun muhrlar, daftarlar tayyor qilmoqqa buyurdi"²⁴.

Fikrimizcha, ana shundan keyin Yosh xivaliklar partiyasi rasmiy faoliyat olib bora boshlagan. O'sha vaqtdan Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasi tashkil topib, "Istagan odamlarini a'zolikka qabul qilib" qayd qila boshlaganlar. Hakim Bobojon Muhammad o'g'li, Mulla Jumaniyoz Sultonmurodov, Yusufjon

²⁰ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б. 83.

²¹ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б. 91.

²² Юсупов П.Х. О'sha kitob, – В.101-102.

²³ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б. 162.

²⁴ Юсупов П.Х. О'sha kitob, – В. 166.

Ahmadjonov, Ismoilboy Solihoji o'g'li va boshqalarning Xivadan qochib kelishlari bilan Yosh xivaliklarning a'zolari Toshkentda ham ko'paya borgan.

Yosh xivaliklarning siyosiy faoliyati to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlar aynan shu davrdan boshlanadi. 1918 yil iyul oyida Yosh xivaliklar o'z dasturlarini ishlab chiqdilar. Bunda ular o'zlarini Xiva inqilobiy partiyasi, deb ataganlar.

Polvonniyov xoji Yusupov yozishicha, ushbu dastur Shokir Siddiqov raisligi va David Bakirov kotibligida o'tkazilgan majlisda qabul qilingan. Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasi kotibi Otajon mahram Sapayev dasturning Xivani Turkiston respublikasining bir qismiga aylantirishdan iborat bo'lgan 2-moddasiga qarshi chiqib: "...ushbu hurriyatdan tamomi mahkum xalqlar istifoda qilib, o'z istiqbolini olgan vaktlarida, biz Yosh xivaliklar o'zimizda bo'lgan mustaqilligimizni yo'q qilsak vatanga, millatga xiyonat qilgan bo'lurmiz, tarixda yomon o'tli bo'lurmiz", – deydi. Lekin ko'pchilik bu moddani olib tashlasak sho'rolar hukumati bizga yordam bermas, degan andisha bilan uning qoldirilishiga ovoz berishgan²⁵.

1918 yil avgust boshlarida Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasining a'zolarini joylarda inqilobiy uyushmalar tuzish uchun jo'natildi. Buni Toshkentdagi Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasi a'zosi Mulla Jumaniyoz Sultonmurodov nomiga 1918 yil 4 avgustda berilgan 12-sonli mandat nusxasi ham tasdiqlaydi. Bu xujjat Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasining shtampi va muhri nusxasining yaxshi saqlanganligi bilan ham qimmatlidir. Yumaloq shakldagi muhrga aylana tarzda "Mlado Xivinskiy Revolyusionniy Komitet" deb doira ichiga arab harfida "Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasi" va kirillchada "Ташкентъ" so'zlari yozilgan. Demak, 1918 yil 5 iyun da Yosh xivaliklar inqilobiy partiyasi o'z dasturi, tuzilishi, muxriga ega bo'lgan rasmiy tashkilot sifatida to'la shakllangan.

4 Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yosh xivaliklar harakati 1904-1905 yillarda hamfikrlar, 1910 yil boshlarida manfaatlar guruhi sifatida shakllangan bo'lsa, 1917 yilda amaldorlar, ma'rifatli boylar, milliy burjuaziya va ziyolilarning Xiva xoniga muxolifatdagi siyosiy kuch, 1918 yilda esa rasmiy siyosiy partiya sifatida namoyon bo'lgan. Bular dunyoqarashining shakllanishi va tadrijiy rivojlanishida xonlikdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzum, Turkiya, Eron, Rossiya va Turkistondagi siyosiy o'zgarishlar ob'yektiv sharoit sifatida katta ta'sir qilgan hamda rus inqilobchilari, soldat sho'rolari va Turkistondagi mahalliy inqilobchilar ta'siri sub'yektiv omil sifatida katta rol o'ynagan. Demak, jadidchilik harakatidan o'sib chiqqan Yosh xivaliklar partiyasi 1918 yil iyul oyida Xorazm aholisi manfaatlarini himoya qiluvchi, o'z dasturi va tashkiliy tuzilishiga ega bo'lgan rasmiy siyosiy partiya sifatida to'la shakllandi. Biroq aynan o'sha yillar Yosh xivaliklar partiyasi a'zolari bolsheviklarga g'oyaviy jihatdan yaqinlashdilar, ularning g'oyasiga ishonidilar va ularning ta'siriga tushib qoldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каландаров Н. Образование и деятельность ХКП. – Т.: Узбекистан, 1975.
2. Мухаммадбердиев К Б . История Хорезмской революции. – Т.: Фан, 1986.
3. Тошқулов Ж . Ёш хиваликлар: сиёсий қарашларнинг тадрижий ривожланиши. //Халқ ва демократия, 1992. № 3-4, 55-бет.
4. Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи. – Урганч, 2000.
5. Отамурод Қўшжонов, Неъматжон Полвонов. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар (XIX аср иккинчи ярми - XX аср биринчи чораги). – Тошкент, 2007.
6. Хасанов С. Хоразм маънавияти дарғалари. – Тошкент "Адолат", 2001. - 224 б.

²⁵ Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи, – Б. 169-170.